

FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA HARAKAT KONSEPTI

Umarova Obida Avazxonovna

O'zbekiston Milliy universiteti Fransuz filologiyasi kafedrası

E-mail: obidakhonumarova@mail.ru

Тел: 90 9845781

A.Yakubov

O'zDJTU professori, f.f.d. taqrizi asosida

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054223>

Annotation

In this article Mouvement "highlights the basic concept in the linguistic picture of the world of French speakers, researched based on the definition of conceptual parameters, specific phraseological units and lexical-semantic features of the French language.

Key words: Concept, action verbs, intensity, component, local verbs, direction of action, lexical categories.

Аннотация

В данной статье освещено основное понятие "движение" в лингвистической картине франкоязычного мира, исследуется на основе определения концептуальных параметров, специфика фразеологических единиц и лексико-семантических особенностей французского языка.

Ключевые слова: Концепт, глаголы действия, интенсивность, компонент, локальные глаголы, направление действия, лексические категории.

Annotatsiya

Mazkur maqolada Mouvement "fransuz tilida so'zlashuvchilar dunyosining lingvistik rasmidagi asosiy tushunchasi yoritib berilgan, konseptual parametrlari, fransuz tilidagi o'ziga xos frazeologik birliklari va leksik-semantik xususiyatlarini aniqlashga asoslangan holda tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Konsept, harakat fe'llari, intensivlik, komponent, lokal fe'llar, harakat yo'nalishi, leksik kategoriyalar.

Harakat deganda harakatsizlikka, tinch holatga qarma-qarshi bo'lgan, sub'ektning makonda qandaydir yo'nalishda siljishi, joyidan jilishi tushuniladi. Shu paytgacha lingvistikada siljish fe'llari sinfining hamda asosiy xarakteristikalarining to'liq va adekvat tasviri mavjud emas. V.N.Toporovning ta'kidlashicha, «harakat nima va uning asoslari qanday» degan masala ochilmay qolayapti.¹Hozirgi paytda harakatning ayrim uyushmagan parametrlarining

¹ Гафарова Г.В. Когнитивный аспект представления лексики в функционально-семантическом словаре: Автореф.дисс.,... канд.филол.наук. - Краснодар, 1996,-20с.

tasviri mavjud, ular orasida hanuzgacha ichki aloqalar aniqlanmagan, shu sababli ular harakatni talqin qilish uchun yetarli darajadagi tushuntirib beradigan kuchga ega emaslar. Bu shu bilan izohlanadiki, harakat u ishlaydigan kontekstdan ajralgan holda o'zi kifoya qiladigan hodisa sifatida o'rganiladi. Harakatning yetakchi parametrlari sifatida yo'nalish, bir tomonga yo'nalganlik / har tomonga yo'nalganlik, yo'sin, muhit, boshlang'ich / oxirgi punktlar, erkinlik / tobelik va boshqa ayrim xarakteristikalar qayd qilinadi.²

Ko'pchilik tilshunoslar harakatning asosiy komponentlari sifatida siljish usulini(bormoq, yurmoq (piyoda), bormoq, kelmoq, yurmoq (biror transport vositasida), bormoq, kelmoq, borib-kelib turmoq, qatnamoq (otda, aravada, mashinada va h.k.),siljish muhitini(bormoq, kelmoq, yurmoq (biror transport vositasida), bormoq, ketmoq, yurmoq (kema, paroxod kabilarda), suzmoq, yuzmoq, kema safarida (suzib) yurmoq-uchmoq, parvoz qilmoq; uchib yurmoq),yo'nalganlik/yo'nalmaganlikni (bormoq-yurmoq, kelmoq (piyoda), bormoq, kelmoq, yurmoq (biror transport vositasida), bormoq, kelmoq, borib-kelib turmoq, qatnamoq (otda, aravada, mashinada va h.k.) ko'rsatadilar.

Abstrakt semantik kategoriyasi bo'yicha «umumiy yo'naltirilganlik» bir tomonga yo'naltirilgan umumiy ma'nosiga ega siljish (jilish fe'llari (bormoq, yurmoq (piyoda), bormoq, yurmoq (transportda), suzmoq (kemada) umumiy ma'nosi bir tomonga bo'lmagan siljish (jilish) fe'llari (bormoq, kelmoq, qatnamoq) bilan qarama-qarshi qo'yiladi.

Harakatning eng muhim komponentlari sifatida V.G. Gak «harakat yo'nalishi» va «siljish (jilish) usullarini» ajratib ko'rsatadi, ular eng yirik semantik komponentlardir, muallif ularni leksik kategoriyalar deb baholaydi. Shu bilan birga, u harakat fe'llarining uch turini farqlaydi: faqat yo'nalishni ifodalaydigan fe'llar (kelmoq–arriver); siljish (jilish) usulini ifodalaydigan fe'llar (yugurmoq – courir); bir vaqtning o'zida yo'nalish va siljish (jilish) usulini ifodalaydigan fe'llar(o'rmalamaq,tirmashmoq, o'rmalab (tirmashib) chiqmoqya'ni qo'llari va oyoqlari bilan tirmashib yuqoiga ko'tarilmoq– grimper, gravir –«qiyalik bo'ylab ko'tarilmoq»).

Asosiy xarakteristika sifatida tezlik chiqadi, u tez / sekin harakatlanmoq aller vite / lentement taqqoslab ko'rish bilan ifodalanadi.Qiyoslang: toshbaqa yurish qilmoq, yugurmoq, tez yurmoq, sekin yurib bormoq, sudralib yurmoq,

² Гафарова Г.В., Кильдибекова Т.А. Теоретические основы и принципы составления функционально-когнитивного словаря.—Уфа, Изд-во Башкирск. Ун-та, 2003.-300 с.

³ Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. -М., 1984. -397с.

zo'rg'a qadam tashlab bormoq–aller, marcher vite, lentement, à pas de tortue, courir, se trainer.

Konseptni konkretlashtirishning ushbu jihati fe'lining tez, sekin ravishlari birikmasida, tez qadamlar kabi otning sifatlar bilan birikmasida, toshbaqa kabi, chaqmoq misoli kabi qiyosiy oborotlarda ifoda qilinadi: aller sotte ipe tortue, à toute vitesse – toshbaqa kabi sudralib yurmoq, eng yuqori tezlik bilan.

Harakat sifatining leksik-semantik bahosi guruhiga kiruvchi tarqatuvchilar “qanday harakatlanmoq” umumiy kategorial ma'noga egadirlar, fransuz tilida bu «aller comment»leksemasi bilan, o'zbek tilida “qanday borish”leksemasi bilan ifodalanadi. Konkretlashtiruvchilar tarzida sifat ravishlari va predlogli otlar kelishi mumkin: tez, sekin, ohista, oson, qiyin, ehtiyotlik bilan, lapanglab, oyoq uchida. Harakat bahosi qiyoslash bilan amalga oshirilishi mumkin: yashirincha, o'g'rincha, yashirinib, bekinib, biror narsa qilayotganga o'xshab va h.k. Demak, turli so'z turkumlari bitta hodisaning o'zini ifoda qilishlari mumkin: Shoqosim sal engashdi, qorrovullarga xos ohista qadamlar bilan ketdi. U salgina o'rnidan turdi va uyga qaytmoqchi bo'ldi, biroq muloyim qalbi uning ko'ksida tinchlana olmadi va u bog' bo'ylab ohista yura boshladi. Asror bobo chetan devor yaqinida lapanglab yurardi va oyoqlari bilan pichanni uyumga to'plardi. Zebiniso ildam qadamlar bilan uyigacha yetib bordi. Azim Po'latovich ham shoshmasdan, daraxtlar va butalar orasidan, keng dalaga olib boradigan yo'l bo'ylab, yura ketdi. Gulnora erkakka shiddat bilan yaqinlashdi. Ular turna qator bo'lib mayda qadam tashlab o'z xonasiga ketdilar. Lochinbek qo'llarini yozdi va notanish jinsni sinab ko'rib ehtiyotlik bilan jo'nab qoldi. Olimjon yuqoriga epchillik bilan yugurib chiqdi. J'allais, léger sotte ipe chèvre, regardant mes deux chiens fourrager devant moi (G.de Maupassant). Vers neuf heures, la fille ainée, une Martin, qui était allée chercher du pain, rentra en courant, la mine effarée, et cria: “M'man, le r'voilà!” (Soriano). Ils marchèrent aisement et vite (Maurois). Quand il est en vue des fenêtres, il marche sans s'arrêter, d'un petit pas posé (Rolland). Elle marche gracieusement, elle croit qu'il la regarde s'éloigner (Bemheim).

Bu aspektda bormoq, yurmoq neytral fe'li markirovka qilingan yugurmoq, chopmoq leksemasiga qiyoslanadi. Oxirgi fe'l “oldinga tez siljimoq, yurmoq”ni ifodalaydi va harakatning intensivligi kuchayishi imkoniyati bilan bog'liq harakatning alohida usulini xarakterlaydi. Qiyoslang: orqa-o'ngiga qaramay, oyog'i yerga tegmay, ketiga urgandek, oyog'ini qo'lga olib, it quvlagan gadoydek, o'pkasi og'ziga tiqilib, bor kuchi bilan, joni boricha yugurmoq, chopmoq. O'zbek tilida shuningdek, katta tezlikni, harakatning “tezligini, jadalligini” ifodalovchi fe'llarning butun bir sinonimik qatori ajpalib turadi. Masalan: Uzoqdan yo'l

bo'ylab odamlarning tez yurayotganligi va nimanidir sudrab ketayotganligi eshitilar edi. Shokir ota qiyinchilik bilan yurardi. Shoxistaorqa-o'ngiga qaramay yugurardi va qirg'oqda ho'ngrab yig'lar edi. Nosirjondik etib turdi, xizmatkorlar xonasi yonidan chopib o'tdi, yugurish yo'lkasida egarlangan asov toychoq turgan arava tomon tez ketdi.

Fransuz tilida ushbu taksonomik qator quyidagi tarqatuvchilarni o'z ichiga oladi: aller vite / lentement, aller d'un pas pressé, rapidement, courir à toutes jambes, tête baissée (prendre ses jambes à son cou), à toute vitesse, à fond de train, à petite vitesse, à pas de tortue etc. Cp.: Elle allait à grands pas (Bataille). Il alla rapidement jusqu' à la grille du jardin (Bemheim). Il ne marche pas, il court (Malraux). Elle le tira brusquement et se mit à marcher à grands pas (Blanchot). Il monte en courant vers la chambre de sa mère (Michaux).

O'zbek tilida ushbu harakatkonsepti fe'llarning ravishlar bilan birikmalari orqali ifoda qilinadi:

Harakat sur'ati shuningdek alohida nom bilan – tezlik oti bilan ifodalanadi:

1) o'lchami bo'yicha: tovush tezligi, tovush tezligidan ham ortiq tezlik, tovush tezligidan ham haddan tashqari ortiq tezlik, birinchi/ikkinchi tezlik, kosmik tezlik, yorug'lik tezligi, nur osti tezligi, yorug'lik tezligiga yaqin tezlik, katta tezlik, muhim tezlik, yuqori tezlik, g'oyat katta tezlik, ulkan tezlik, juda katta tezlik, o'ta katta tezlik, shiddatli tezlik, misli ko'rilmagan tezlik, tasavvur qilib bo'lmaydigan tezlik, aql bovar qilmaydigan tezlik, aqlga sig'maydigan tezlik, boshni aylantiradigan, hayratda qoldiradigan tezlik, kichkina tezlik, oz tezlik, past tezlik, toshbaqadek juda sekin tezlik, juda sekin tezlik, o'ldim deganda bir tomchidek;

2) yo'nalishi bo'yicha: bo'ylama tezlik, gorizontal tezlik, vertikal tezlik;

3) o'zgarish xarakteri bo'yicha: doimiy tezlik, o'zgaruvchan tezlik;

4) siljish (jilish) fazasi yoki xarakteri bo'yicha: boshlang'ich tezlik (siljish boshlanishi paytida), bir lahzali tezlik (siljishning ushbu paytida), uchish tezligi (samolyot uchishi uchun zarur tezlik), qo'nish tezligi (qo'nish paytida mumkin bo'lgan minimal tezlik), yo'l tezligi (poyezdni haydab o'tkazishdagi tezlik), oddiy (odatdagi) tezlik (samolyot yoki kemanding parvoz va suzishdagi tezligi).

Shuningdek vaziyatlarning tegishli turlari tasvirlanadi: tezlik o'syapti, oshib boryapti, ko'payyapti, ortyapti; kamayyapti, ozayyapti, pasayyapti.

Tezlikni ko'paytirish / kamaytirish mumkin: yetarli tezlikka erishmoq, tezlikni nihoyatda oshirmoq, tezlatmoq, jadallashtirmoq; yo'qotmoq, pasaytirmoq; saqlab qolmoq, susaytirmoq, tormozlamoq.

Harakat sohasida qo‘shimcha jihat – intensivlik ajralib turadi, qiyoslang: yugurmoq, chopmoq – yeldek uchmoq, bormoq - otilmoq, tashlanmoq, yugurmoq: Og‘aynilar zinadan ko‘tarilmadilar, balki chopib chiqdilar. U tez yurib ketdi va tez orada qorong‘u darvozada g‘oyib bo‘ldi. Tushlikka kech qolgan, bukilgan oppoq sochli, biroq ochiq yoqali och-kulrang ipakli ko‘ylakdagi kampir, bor kuchi bilan shoshib tez-tez yurardi, ammo kulgilisi, u tovuq yurish qilib undan o‘zib ketdi.

Fransuz tilida intensivlik quyidagi fe‘llar yordamida ifoda qilinadi: aller (marcher) vite (à toute vitesse), passer (à l’institut), courir, parcourir, presser. Qiyoslang: Marsel Cachin et sa femme pourraient marcher d'un bon pas jusqu'à la gare (Bragance). Il a sauté sur son vélo et il est allé à toute vitesse (Bragance). J'ai couru à toutes jambes chez ma mère pour lui montrer que j'étais vivant (Hugo). J'ai couru toute la journée hier (Balzac). Il l'appela, il courut à lui, il le secoua de toutes ses forces (Rolland).

O‘zbek tilida yugurmoq, chopmoq fe‘li intensiv siljish (jilish) tipik mazmunini ifoda qiladi. Harakatning juda tez sur‘atini ifodalovchi fe‘llar sinonimik qatorni hosil qiladi va intensivlik belgisining gradatsiyasini (bir bosqich yoki holatdanboshqa bosqich yoki holatga o‘tishdagi izchillikni) ifoda etadi. Ushbu kichik guruhga “yeldek yugurmoq, uchmoq, chopmoq, juda tez bormoq, yelmoq, yeldek uchmoq, yeldek uchib (tez) bormoq” tushunchasini ifodalovchi fe‘llar kiradi.

Bir qator frazeologik birliklar ikki tilda juda katta tezlik bilan harakatni bildirish uchun ishlatiladi: nihoyatda tezlik bilan, ildam qadamlar bilan, jadallik bilan yeldek yugurmoq, uchmoq, chopmoq, juda tez bormoq, zing‘illab, yelib, yeldek uchib, o‘lar-tirilariga qaramay yugurmoq, oyog‘i kuygan tovuqday zir yugurmoq, bug‘u tezligida yugurmoq– aller à toute vitesse, partir à toutes jambes, aller à fond de train, aller à tête baissée, courir comme un possédé.

Fransuz tilida bunday ma‘nolarni ifodalash uchun quyidagi fe‘llar mavjud: errer, flâner, se balader, courir la pretantaine (fam), batter le pavé, fainéanter, se trainer: j'ai flâné dans les rues, j'ai marché devant moi, libre, bayant aux grues (G. de Maupassant). Fainéanter – vivre en fainéant. Fainéant, ante – personne qui ne veut rien faire (Petit Robert). Unfainéant qui n'aimait qu'à boire (Balzac).

Harakatning maqsadga yo‘naltirilganligi ma‘nosini bildirish uchun o‘zbek tilida harakat qayoqqa yoki kim tomonga yo‘naltirilganligini ko‘rsatuvchi o‘sha joy yoki shaxsni bildiruvchi birliklar qo‘llaniladi: “...ga bormoq”, “...nikiga bormoq”: “dekanatga bormoq, bolalar bog‘chasiga bormoq, Tojikistonga bormoq, tanishlarnikiga bormoq”.

Harakat fe'llari – aniq maqsadlidir, harakatning oxirgi bosqichi – bu maqsad. Ushbu fe'llar birikmalarining ko'lami kengligi tasodifiy emas. Ular makon konkretlashtiruvchilari bilan: o'rmonga, shaharga, qishloqqa, laboratoriyaga, universitetga, basseyniga bormoq; fe'ldan yasalgan mavhum otlar bilan: ovga, ishga, o'qishga bormoq; fe'llar bilan: dam olmoqqa, o'qimoqqa jo'nab ketmoq; tadbirlarning nomlari bilan: majlisga bormoq, hordiq chiqarishga jo'nab ketmoq; qarindoshlarning va tanishlarning nomlari bilan: singilnikiga, otalarnikiga bormoq; natijaning nomi bilan: dori, non, sut sotib olishga bormoq qo'llaniladi. Qiyoslang: aller au bois, en ville, au village, au laboratoire, à l'université, au bassin; aller à la chasse, au travail, aux études; aller se reposer, faire ses études; aller à la reunion, se reposer, aller chez sa soeur, chez ses parents; aller chercher le médicament, le pain, le lait.

Harakat fe'li jarayonga urg'u beradi, ayni paytda bo'lish fe'llari esa natijani ta'kidlab ko'rsatadilar: *Personne d'autre n'y est venu* – Bu kvartirada hali hech kim bo'lmagan. So'ngra muallif harakat fe'llari paydo bo'lish, kelib chiqish, yo'q bo'lish kabi fe'llar bilan bir-biriga yaqin bo'lishlarini ta'kidlaydi. Bu guruh fe'llarining hammasi bo'lish fe'llarining semantik shoxlaridan iborat (qiyoslang: U kirdi ↔ U paydo bo'ldi): *Nous nous montrâmes* – Biz paydo bo'ldik (ko'rindik).

Harakat fe'llari bir qator hollarda sub'ekt bo'lish fe'llarining ob'ektiv mosligi tarzida idrok fe'llari bilan bog'liq bo'ladi (U bu yerga kam keladi ↔ U bu yerda kam bo'ladi ↔ Uni bu yerda kam ko'rishadi): *Cazaux, qu'on ne voit pas souvent*. Kazo, bu uchrashuvlarga har doim ham kelmaydi.

Harakat fe'llari jismning makondagi holatini ifoda qiluvchi fe'llar bilan yaqinlashadi, shu bilan birga bu holda sub'ekt-ob'ekt munosabatlarini almashtirish sodir bo'ladi (qiyoslang: Arava pichan olib ketayotgan edi ↔ Aravada pichan bor edi). *Deux valises absolument neuves... pendaient au bout de ses bras*. U ikkita yangi jomadonni olib borardi.

Bu misollar aynan bitta leksik-semantik guruh so'zlari turli tillarda bir xilda ishlatilmasligini ko'rsatadi. Ushbu leksik-semantikguruhning so'zlari qo'llanuvchanligi hosila so'zlarni, frazeologik iboralarni hosil qilish, ko'chma ma'nolarda kelish qobiliyatida aks etadi.⁴

Sub'ektning siljishi freymini shakllantiruvchi bazaviy konsept sifatida yo'l tushunchasi chiqadi. Yo'lning mazmuni muhim o'ziga xoslik va ko'p bosqichli tabaqalashtirish bilan ajralib turadi.

⁴ Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. -1994. -№4. -С. 17-33.

L.A.Abdyukovao'z ishida "yo'l" konseptining hal qiluvchi o'rnini ko'rsatib beradi. Yuqorida qayd qilinganidek, an'anaviy tarzda harakatning komponentlaridan biri sifatida bir tomonga yo'nalgan /har tomonga yo'nalgan harakat tan olinadi. Biroq siljishning ushbu parametri yetarli darajada aniq emas, chunki yo'nalish faqat "harakat chizig'ini, harakat qaysi tomonga yo'naltirilganligini" ko'rsatadi:ko'rsatmoq, yo'nalishni tanlamoq, janubiy yo'nalishga bormoq, tomonga, kim, nima tomonga bormoq, qirg'oq tomonga suzmoq, uy tomonga chopmoq.

Harakat jarayonini xarakterlash uchun yo'l, trassa, marshrut trayektoriya kabi leksemalar ishlatiladi, ular lug'atlarda biri ikkinchisi orqali, sinonimlar sifatida identifikatsiya qilinadi. Shunday qilib, sub'ektning siljishi (jilishi) bazaviy konsepti sifatida yo'l (doroga) va uning sinonimi yo'l (put) so'zlari keladi. Aynan yo'lga (put) oid ma'nolar harakatning barcha elementlarini o'z ichiga oladigan hajmiy freymni hosil qiladi. Bu, eng avvalo, keng ma'noligi trassadir (yo'l, trotuar,so'qmoq yo'l, yong'iz oyoq yo'l, ko'cha)va uning tarkibiy komponentlari (ko'prik, tunnel (yer tagi yoki tog' tagidan o'tadigan yo'l), kesishgan yo'l ustidan o'tkazilgan ikkinchi yo'l (ko'prik yo'l), borish (kirish yo'li), yo'lak, koridor, zina, pillapoya, lift va h.k.). Menga o'tlar o'sgan yo'llar bo'ylab yurishga to'g'ri keldi.Yig'lab alamdand chiqqach, Xudoyberdi molxonadan chiqdi, ko'lmakni aylanib o'tib, ko'chaga sho'ng'idi.

Yo'lga oid ma'nolar, trassadan tashqari, tilda qayd qilinadigan ko'p sonli oriyentirlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin va ular harakatning keyingi jihatini ko'rsatadilar: «oriyentirning uzunligi bo'ylab» siljish (uzunlikka ega bo'lgan predmet nomlari): yo'l bo'ylab bitta-bitta qadam tashlab bormoq, zo'rg'a yurmoq, oyog'ini sudrab bosmoq, sudralmoq; «oriyentirdan baland»: jar ustidan o'tmoq; «oriyentirlar orasidan» stollar oralab bormoq; «oriyentir atrofida»: qo'rg'on atrofida yurmoq.Bunday hollarda alohida fe'l ishlatiladi: (maydonni) bosib o'tmoq.Harakat yo'lining abstrakt tushunchalari ayrim ravishlarga:to'xtamay, chetlab, aylanib, yaqinidan,yondan, chaprog'idan, ustidan, ketidan o'tmoq hamda yo'l, joy so'zlari asosiy bo'lgan substantiv birikmalarga xos:eng qisqa yo'ldan bormoq.

Harakatning til tasavvuri juda soddalashtirilgan, chunki makon «geometriklashtirilgan-gomogen, uzluksiz mohiyat» deb tushuniladi, siljishning o'zi esa to'g'ri yo'l bo'ylab to'g'ri harakat sifatida talqin qilinadi: ishga bormoq, qishloqqa jo'nab ketmoq.

«Turmoq» pozitsiyasi alohida o‘rin egallaydi, chunki «turish – bu hayotiy energiyani ko‘tarilishi kechinmasidir», “bu«qotib qolgan» harakatning nolli kinemasidir”⁵

«Turmoq», «qimirlamaslik» harakatning dastlabki bosqichi hisoblanadi. Bu turmoq - harakatlanmoq (yo‘lga tushmoq); qo‘zg‘almoq (yo‘lga qo‘zg‘almoq)zanjirida ifoda qilinadi.Shuningdek ta‘kidlash joizki, harakat davrida to‘xtash (to‘xtamoq – bir oz turmoq –qo‘zg‘almoq vaziyati) katta o‘rin egallaydi. Harakat holatidan«harakatni to‘xtatish», «harakatsizlik harakati» to‘xtamoq, to‘xtatmoq (mashinani, avtobusni), to‘xtab qolmoq, turib qolmoq fe‘llari orqali ifoda qilinadi. Qiyoslang: Svetoforda, chorrahada, to‘xtash joyida (avtobus, tramvay), stansiyada (poyezd) to‘xtamoq; taksi to‘xtab qoldi; o‘tish joyida, ostonada to‘xtab qolmoq. Taksi to‘xtatmoq, mashinani chorrahada to‘xtatmoq, avtotransport harakatini to‘xtatib qo‘ymoq. Yo‘lovchini (ko‘chada), tanishni (yo‘lakda, koridorda) to‘xtatmoq. (Uzoq muddatli) to‘xtash, poyezd to‘xtamasdan, to‘xtab-to‘xtab, to‘xtamay yuradi.So‘ngra “harakatni tiklash” davri –jo‘nab ketmoq, yurmoq, qo‘zg‘almoq bosqichi kelishi mumkin.Harakat ayrim takrorlanib turuvchi bosqichlardan iborat bo‘lgan jarayondan iborat:turmoq – qo‘zg‘almoq – to‘xtamoq – kutib turmoq – to‘xtab turib qolmoq – qayta qo‘zg‘almoq.

Harakat vaziyatida “yo‘lovchilarni chiqarish va tushirishga o‘rnatilgan punkt, joy” ma‘nosidagi to‘xtash joyi (bekat) oti katta rol o‘ynaydi: To‘xtash joylarini e‘lon qilmoq. Tushadigan joyidan o‘tib ketmoq. Bekatda kutib turmoq. Oxirgi bekat. Trolleybus, avtobus, tramvay bekati (to‘xtash joyi). Bekatda turmoq. Bekatda tushmoq.

Fransuz tilida ham “bekat” ma‘nosidagi mavhum otip arrêt ishlatiladi:Annoncer l’embarquement (l’atterrissage).Passer sonarrêt.Attendre en arrêt.Un arrêt terminus. Un arrêt du trolleybus, de l’autobus,du tramway. Setrouverenarrêt.Sortir (descendre) enarrêt.

Vaziyatning keyingi turi sub‘ektning binodan ko‘chaga, binoning bir qismidan boshqasiga siljishi bilan bog‘liq: xonadan chiqmoq, uyga kirmoq. Harakatning freymini ifoda qiladigan birinchi guruh fe‘llaridan farqli ravishd*a, bu turkum fe‘llari sub‘ekt siljishining faqat tor vaziyatibilan bog‘liq, ya‘ni semantikasi bo‘yicha bular lokal fe‘llardir. Ushbu kichik guruhda tezlik muhim o‘rin tutadi – xonaga kirmoq, zalga yugurib kirmoq (birrov kirib chiqmoq), kabinetga bostirib kirmoq. Lokal fe‘llar ko‘pincha sub‘ektning qandaydir

⁵ Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX в.// Язык и наука в конце XX в. -м., 1995. -420с.

oriyentirga nisbatan joylashgan o'rnining o'zgarishini, unga yaqinlashishni yoki undan uzoqlashishni xarakterlaydilar: (transportda) (uyga) yaqinlashmoq, (daraxtga) yaqinlashmoq, (stansiyaga) yaqinlashmoq, (derazadan) uzoqlashmoq, (qirg'oqdan) suzib ketmoq (jo'nab ketmoq).⁶

Harakat konseptining qo'shimcha komponentlari mo'ljalni yo'qotish hisoblanadi: adashmoq, adashib qolmoq, yo'lini yo'qotib qo'ymoq, yo'ldan adashmoq –s'égarer, se perdre, égarer le chemin; masofa: katta, kichik – une grande distance, une petite distance; mo'ljal (oriyentir):maktab yonidan, devor bo'ylab o'tmoq –passer l'école, longer l'enceinte; to'siq, g'ov: aylanib o'tmoq (transportda), aylanib o'tmoq (piyda) – contourner, faire le tour de qch.

Fransuz tilida rus tiliga qaraganda o'z asosi bilan faqat harakatning yo'nalishini ifoda qiladigan lokal fe'llar ko'p. Bular rus tilida analogi bo'lmagan entrer, sortir, partir, arriver fe'llaridir.

Adabiyotlar:

1. Гафарова Г.В. Когнитивный аспект представления лексики в функционально-семантическом словаре: Автореф.дисс.,... канд.филол.наук. - Краснодар, 1996,-20с.
2. Гафарова Г.В., Кильдибекова Т.А. Теоретические основы и принципы составления функционально-когнитивного словаря.—Уфа, Изд-во Башкирск. Ун-та, 2003.-300 с.
3. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. -М., 1984. -397с.
4. Гухман М.М. Лингвистические универсалии и типологические исследования // Вопросы языкознания, -1973. -№4. -С.3-16.
5. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего подхода // Вопросы языкознания. -1994. -№4. -С. 17-33.
6. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX в.// Язык и наука в конце XX в. -м., 1995. -420с.
7. Зайнуллин М.В. Временные формы глагола изъявительного наклонения в современном башкирском языке // Ученые записки Стерлитамакского пединститута. Серия педагогического, 1963.-С.163-185.

⁶ Зайнуллин М.В. Временные формы глагола изъявительного наклонения в современном башкирском языке // Ученые записки Стерлитамакского пединститута. Серия педагогического, 1963.-С.163-185.